

الخيال لدى الشاعر محمد الكامل بن عبد الرحمن سركي

The Imagination of Sheikh Muhammad al-Kamilu bn Abdurrahman Sarki

Dr. Sulaiman Muhammad Bello

Department of Arabic, Faculty of Arabic and Islamic Studies, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria

Submission Date: 30 Aug. 2023 | Published Date: 21 Sept. 2023

*Corresponding author: Dr. Sulaiman Muhammad Bello

Department of Arabic, Faculty of Arabic and Islamic Studies, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria

الملخص

كان محمد الكامل بن عبد الرحمن سركي شاعرا مقلقا وأديبا بارعا، وفارسا من فرسان الشعر العربي النيجيري، وهو من الشعراء المطبوعين البارزين في مدينة صكتو خلال القرن الحادي والعشرين، كما أن لإنتاجاته القيمة دورا فعالا في تكوين الشبان الناشئين الذين مالوا إلى قرض الشعر. هذا مما جذب انتباه الباحث إلى كتابة هذه المقالة بعنوان "الخيال لدى الشاعر محمد الكامل بن عبد الرحمن سركي" بغية إبراز ما فيها من مقدرة الشاعر في تجسيد المعاني وتصويرها تصويرا دقيقا.

الكلمات المفتاحية: الخيال، الشاعر، التفجع، التصوير، المشهد.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير سيد العرب والعجم وعلى آله وصحابه. وبعد: للخيال دور كبير في الشعر العربي، إذ إن الكلام الذي اشتمل على الخيال أشد تأثيرا ووقعا في النفوس، وهو الذي يجعل النفس تتسرع إلى تلقي ما يقوله الشاعر وتتفاعل معه عن طريق الحس والوجدان، لأن الغرض من دراسة الخيال هو تداعي المعاني وحضورها على ذهن وعقد المشابهة بينها. والخيال أمر ضروري للإنسان، ضروري في روحه وشعوره، لأنه نشأ مع الغزيرة الإنسانية التي تكمن وراء الميل والرغبة.

كان الشاعر محمد الكامل بن عبد الرحمن سركي ممن صور المعاني تصويرا دقيقا وبث فيها الحياة والفكرة معتمدا على الصور الخيالية، بحيث يحاول أن يجذب عقول القارئ أو السامعين إلى مشهد مرموق جذاب عقده بين صورتين أو أكثر ليشاهدوه ويفعلوا معه، والغرض من ذلك هو مشاركة الشاعر فرحا وحزنا، وهذا مما يدل على مقدرة الشاعر محمد الكامل في تجسيد المعاني وتصويرها تصويرا جميلا.

عزم الباحث أن يكتب هذه المقالة بعنوان: "الخيال لدى الشاعر محمد الكامل بن عبد الرحمن سركي"، ليعبر قيمة صورته الخيالية في تخليد إنتاجاته الأدبية ومدى انفعال القارئ معها، وتحتوي المقالة على النقاط التالية:

- المقدمة

- نبذة عن حياة الشاعر.
- الخيال لدى الشاعر.
- الخاتمة.
- الهوامش والمراجع.
- نبذة عن حياة الشاعر.**

هو محمد الكامل بن عبد الرحمن الشهير بسَرَكي بن محمد طَنْ مَمَّ بن عمر بن أَلْقَالِي أحمد الرفاعي بن المُؤدِب¹ عبد الرحمن لأميَطُو²

ولد الشاعر محمد الكامل بن عبد الرحمن سَرَكي بحي ظَامَيْرٍ عُرُوْر³ التي تقع في حكومة صكتو الشمالية ولاية صكتو نيجيريا في اليوم الرابع من شهر الله المحرم عام 1403هـ الموافق 1982/10/21م⁴.

نشأ الشاعر محمد الكامل في رعاية والديه الكريمين حيث ربياه تربية إسلامية وتثقف ثقافة إسلامية في الدين والعلم والمعاملة، وكانت أسرة الشاعر أسرة تهتم بتدريس الناشئين وتدريبهم على فهم العلوم الدينية واللغة العربية، بل أصبحت مركزا من مراكز تدريس اللغة العربية حيث كان الناس يتوجهون إليها ليل نهار، وكان الشاعر منذ الطفولة ناهما على طلب العلم والسعي إلى تحصيله⁵.

بدأ الشاعر تعلمه من الكتاتيب الدهليزية منذ أن كان صغيرا، قرأ القرآن الكريم على يد والده وتعلم منه المبادئ الأساسية في الدين الإسلامي واللغة العربية من التوحيد والتفسير والحديث والفقاه وأصول الفقه والنحو والصرف والبلاغة والأدب وغيرها من المبادئ الأساسية في الكتب المتداولة في هذه الناحية الشمالية، اتصل الشاعر بأساتذة آخرين ليتلقى منهم العلم، وممن تلقى منهم الشيخ محمد بلو الملقب بمَيِّ وُرُئُو تعلم منه مؤلفات علماء الجهاد منها: "أصول الدين" للشيخ عثمان بن فودي، و"نور الألباب" للشيخ عثمان بن فودي، و"بيان البدع الشيطانية" للشيخ عثمان بن فودي، و"ضوء المصلي" للأستاذ عبد الله بن فودي، و"إحياء السنة" للشيخ عثمان بن فودي، و"تزيين الورقات بجمع بعض ما لي من الأبيات" للأستاذ عبد الله بن فودي، و"نجم الإخوان" للشيخ عثمان بن فودي، و"سبيل أهل الصلاح إلى الفلاح" و"مطية الزاد إلى المعاد" كلاهما للأستاذ عبد الله بن فودي، وغيرها، ومن الذين نهل منهم الشاعر الشيخ حسين بن يحيى الملقب بـأَلْفَاضِنُ عَرَكََا قرأ منه القصيدة اللامية لكعب بن زهير الشهيرة بـ"بانة سعاد" و"المقامات الحريري" للحريري، و"مختارات الشعر الجاهلي" و"الهمزية" و"بردة المديح" للبوصيري، و"قصيدة العشرينيات" لعبد الرحمن بن أحمد أَلْفَازِزِي، وغيرها مما أخذ منه⁶.

تزوج الشاعر محمد الكامل بن عبد الرحمن بزوجة واحدة اسمها راشدة بنت علي، وبارك الله بينهما في حياتهما الزوجية بثمانية أولاد منهم: -

1- أمانة بنت محمد الكامل.

2- عبد الرحمن بن محمد الكامل وبه يكنى. وغيرهم، ولم يزل الشاعر محمد الكامل بن عبد الرحمن سَرَكي على قيد الحياة⁷.

الخيال

الخيال لغة: "من خال الشيء يخال خيلا وخيلا وخيلا أي ظنه"⁸. يدل الخيال على حركة في تلون وهو ما يتخيله الإنسان في منامه، لأنه يشبهه ويتلون⁹. وقيل الخيال هو "الشخص والطيف"¹⁰.

وأما الخيال في اصطلاح النقاد فهو: "القوة التي تجسد المعاني والأشياء والأشخاص وتمثلها أمامنا حتى تثير المشاعر وتهيج الإحساسات، وهو أساس في الأدب"¹¹. وتعريف آخر الخيال هو: "قوة تتصرف في المعاني لتنتج منها صورا بديعة"¹². وعرفه بعض النقاد بأنه: "هو الرابطة بين عالم الشعور وعالم الإدراك والفهم، والخيال ليس مرآة تعكس أفكارا وصورا في الأدب فقط، بل هو أداة حيية تزاوّل عملها في ذاكرة الأديب التي تحفظ جل ما يراه ويسمعه وينفعل به طول حياته"¹³. ذهب أرسطو إلى أن الخيال "حركة يسببها الإحساس، بحيث لا يتأتى للخيال أن يوجد بدونه"¹⁴.

ويفهم مما سبق أن الخيال ملكة قوية يخلقها الكاتب من مشاعره الخاصة، حيث يحاول أن يجذب انتباه السامع إلى مشهد يريده ليتفاعل معه في الفرح أو الحزن، واتخذ الشعراء الخيال سلماً لذكر الأغراض التي يريدها الشاعر وتصويرها تصويراً دقيقاً أمام الناظر.

ولما كان الخيال يشتمل على صور من المجازات التي تروى المشهد وتترك وقعا في القلوب وأثرا في عواطف المستمعين مال الشاعر إلى استخدام هذا العنصر القيم الذي يجعل الصورة في شكل ملوس كأن القارئ أمام منظر يشاهد ما يحدث، لأنه يجسد المعاني بل يجعل لها الروح والنفس.

الخيال لدى الشاعر

يقول الشاعر:

وَلَوْ أَنَّنَا صَبَبْنَا بَحْرَ نَيْلٍ وَصَوْتِ الرَّعْدِ بَدَلًا مِنْ صِيَا حِ

استطاع الشاعر أن يصور التفجع مخلوطاً باللوعة فتخيل الدمع وسيلانه بماء النيل وفيضانه حين أتاهم خبر وفاة المرثي الأستاذ ماح، استطاع الشاعر أن يصف حقيقة ما كانوا فيه من الوجد بتصوير ما سال من عيونهم من الدموع حزناً على فقد هذه الشخصية الكبيرة، وكما كان ماء بحر النيل لا ينقطع سيلانه كذلك الدموع التي تسيل من عين الشاعر وكما كان بحر النيل شهيراً على ألسنة الناس كذلك ذاع صيت خبر وفاة المرثي، إذ كل يردد الترجيع لهذه المصيبة الكبيرة، هكذا واصل في عقد صورة أخرى تؤكد انتشار خبر وفاة الأستاذ ماح فقال: "وصوت الرعد" يريد أن يصف سرعة انتشار خبر وفاة المرثي بصوت الرعد الذي يعم الآفاق إذا ارتعد كذلك انتشر هذا الأمر، وقصد الشاعر أن يثبت للمستمعين ما قاسه من الشدائد والآلام.

ومما استخدمه الشاعر في الخيال قوله في القصيدة الرائية التي رثى بها الشيخ محمد بوي:

يَا قُوَّةَ دُفِنْتَ تَحْتَ التُّرَابِ وَقَدْ أَضَاءَتِ الْأَرْضُ لَا تَعْدِلْ بِهَا قَمَرًا

رسم الشاعر صورة خيالية أخرى تتمثل في وصف المرحوم الشيخ محمد بوي بالياقوت، وتظهر روعة الخيال في البيت السابق حيث عقد الشاعر المماثلة بين الياقوت والقمر فجاء ذلك في صورة خلابة، ومما زاد هذا التصوير رونقا وجمالا اختيار الكلمات المناسبة التي تؤدي المعاني العالية لهذه الصورة التي رسمها الشاعر فعبّر عنها بعاطفة هياجة تثير العقول وتحرك الشعور والوجدان لفقد هذا العالم العظيم لما له من العلم والأخلاق الفاضلة.

استطاع الشاعر من خلال تجسيد المشهد أن ينتقل بالسامع إلى عقد المشابهة بين المرحوم محمد بوي والقمر فكما كان القمر ذا ضياء كذلك المرحوم يماثل القمر رفعة وشرفاً وضياءً، فكما كان القمر يهتدي به الساري في ظلمات الليل فكذلك المرثي يهتدي به في إنارة الطريق السوي للناس من خلال دروسه، وهذا ما يرمي إليه الشاعر من عقد هذه المشابهة، يقول عمرو بن كلثوم مفتخراً بقبيلته:

ملأنا البرّ حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا¹⁵

تجاوز خيال الشاعر في الإخبار بكثرة قبيلته وسفنها حد الحقيقة، فدفعته نشوة الفخر والاعتزاز إلى تخيل أن البر قد ضاق عنهم، وأن البحر قد ازدحم بسفنه¹⁶.

ومن صنع الخيال لدى الشاعر قوله في القصيدة التائية التي رثى بها مَلَمَّ مَمَّنْ غُوْبِرَاوَا: -

تَبْكِي دَهَالِيْزُ الْمَكَاتِبِ مِنْهُ بَلْ أَلْوَا حُ فُرَا نِ مَعَ الْوَرَقَاتِ

حاول الشاعر رسم صورة خيالية، حيث جسّد المشهد للقارئ، الذي شاركه في انفعالاته وتحسره تجاه المرثي الذي ترك أثرا في نفسه، فصور المدارس بصورة الإنسان الحي الذي يسيل الدمع من عينيه إذا حل بساحته شيء من المكاره، أكسب الشاعر الجماد صورة المحسوس المتحرك، ذلك ليقنع السامعين بما يقوله، ويجذب عقولهم إلى قبول أفكاره، إذ إن وفاة مَلَمَّ مَمَّنْ غُوْبِرَاوَا أمر جعل الطلاب في تيه وحيرة وأسف، لما قدمه من إسهامات قيمة في نشر الدين والتربية الحسنة، ويبين خيال الشاعر في البيت مدى عكوف المرثي على قراءة القرآن الكريم وتعليمه الطلاب، كما أن المرثي مَلَمَّ مَمَّنْ غُوْبِرَاوَا جبل شامخ من جبال المدارس الدهليزية، وعقد هذه الصورة الخيالية مما ساعد الشاعر في إيصال فكرته إلى المستمعين، كما استعان بصياغة المعاني القيمة التي صبها بعاطفته

السامية التي تثير المشاعر وتحرك الوجدان، وتحضر للقارئ مشهدا يراه بعينيه، وكنى الشاعر أيضا ببيكاء الدهاليز والمكاتب والأوراق إشارة إلى الدارسين الذين فقدوا منهلا يعترفون من فيضانه، ومما يشهد على خيال الشاعر قول السيد عبد المهدي:

مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامَ تنتحب الفتاة
فقلت كيف لا أبكي وقومي جميعا دون خلق الله ماتوا¹⁷

صور الشاعر المروءة في هيئة الفتاة فأتاح له ذلك أن يسند إليها البكاء، وأجرى الحوار بينهما. ومما أجاده الشاعر في عقد الصور الخيالية قوله في القصيدة الياثية التي رثى بها الأئمة الثلاثة الذين توفوا في بلد الله الحرام: -

أَيْدِي الْوَرَى كَسَبَتْ هَوَى وَعَصِيًّا فَجَرَى الْمَصَائِبُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

اتخذ الشاعر صورة خيالية من البيت المذكور، ليصور بها غاية ما يراه الدافع لوقوع الفتن وجلب المصائب في الناس، حيث بين أن اتباع الهوى، والوقوع في المعاصي، من الدوافع الأساسية التي تجلب النقم والزلازل والابتلاءات، كما تكون سببا في تدمير كل أمة وهلاك أموالها، فاستعمل الشاعر عبارة: "أيدي الورى" مجازا إذ إنه لا يقصد بها التعبير عن جميع الناس بل يريد بعضا منهم، والهدف من تفخيم الشأن في البيت، هو تخويف الناس وطلب إصغائهم إلى ما يقوله الشاعر، والأخذ بالنصائح القيمة التي يريد أن يقولها، ولولا وجود الصالحين الذين يطيعون الله سرا وجهرا، لكانت الدنيا في مصيبة أكبر من هذه المصائب التي تعانيها اليوم، صور الشاعر فكرته تصويرا بديعا لأن القارئ يحضر في ذهنه مشهدا حساسا لهذه الفكرة التي يسعى الشاعر إلى بثها والدعوة إلى ترك المعاصي واجتنابها.

ومما أجاده الشاعر في ظاهرة الخيال قوله في القصيد الرائية التي مدح بها أعضاء مجموعة وحدة الطلاب: -

وَعَقِيلٌ دَارَ الْإِمَامَةِ قَدْ يَتُوبُ لَهُ زُرُوقٌ أَحْمَدُ نَحْمٌ فِيهِ بَلْ قَمَرٌ

عقد الشاعر صورة الخيال في البيت، حيث شبه الممدوح بشيء محسوس يرى عيانا، ويحضره السامع والقارئ، ويعرفه الصغير والكبير، وصف الشاعر الممدوح بالقمر لأنه يناسب المحل، ويلائم المقام، ويحمل الأوصاف التي يريد الشاعر أن يصف الممدوح بها، مريدا بهذا الوصف إبراز قيمته ورفعته ودرجته في المجموعة، فكما كان القمر يرى ضوءه منتشرا في المكان كذلك الممدوح، حيث يستفاد منه القريب والبعيد من أعضاء المجموعة، وكما كان القمر لا يظن بضوئه كذلك الممدوح لا يظن بعلمه وخبرته بين الأعضاء، لذا لما أراد وصفه بالنجم أدرك الشاعر أن القمر أشد ضوءا من النجوم فمال عنها واستخدم القمر.

فتصوير الممدوح بصورة القمر تصوير في غاية الدقة والروعة والجمال، إذ إن خيال الشاعر يكمن في تفضيل الممدوح على سائر أعضاء المجموعة، فشرع في تعظيمه حتى صوره بقدر كبير من الجمال، ويعتبر هذا مشهدا جذابا استخدمه الشاعر ليقنع السامعين ويستميل عواطفهم إلى ما يقوله، ويمتعم بباقة من ألوان الخيال، حيث زادته هذه الصورة الخيالية رفعة وجمالا، كما أوجبت له بعد الفضل فضلا.

ومما أحسنه الشاعر في استخدام الصور الخيالية قوله في القصيدة الياثية: -

حَلَّتْ بِفُرْسَانَ الْمَنَابِرِ مَوْتَةً فَعَلِمْتُ حَقًّا لَمْ تَدْعُ إِنْسِيًّا

تظهر قوة الخيال في البيت حيث رسم الشاعر صورة حلول الموت على أئمة المساجد الذين وافتهم المنية في مكة المكرمة، لحادثة كبيرة وقعت عام 1436هـ، وإطلاق كلمة "الفرسان" على أئمة المنابر يوحى بقوة تصوير الشاعر لعظم هؤلاء الأئمة الثلاثة، وكان من طبيعة الفارس القيام بحماية قومه، وذكر الحق أمام الناس، والصلح بينهم، والسعي في تحقيق منابريهم، كما توحى هذه الصورة الخيالية إلى ارتفاع مكانتهم بين المجتمع الذي يعيشون فيه، ولو استعمل الشاعر كلمة "الأئمة" لما أدت إلى تحقيق الصورة الخيالية التي تحققها كلمة "الفرسان"، لأن هدف

الشاعر من هذه الاستعارة الإشادة بقيمة الأئمة، والتنويه برفعة درجتهم وخصوصيتهم عند الناس، وهذا مما يثير عواطف القراء، ويحرك وجدانهم، ويجعلهم يفعلون مع الشاعر حزنا وتحسرا.

ومما أورده الشاعر في الخيال قوله في القصيدة الهائية: -

أَضْحَى كَثِيرَ الرَّمَادِ أَلَيْسَا دَمْرًا عِنْدَ الْمَعَارِكِ فِي شَتَّى مَعَانِيهَا

أجاد الشاعر وأحسن في البيت، حيث عقد الصور الخيالية عن طريق الكناية والاستعارة، وهذا كله لتصوير الممدوح بصور تجعله كريما في عيون المشاهدين، إذ إنه كريم مقري الضيوف، ومنفق ما لديه للأقارب والجيران، وعبارة "كثير الرماد" كناية عن كرمه، فكما كانت كثرة الرماد تصويرا لكثرة الطبخ كذلك العبارة توحى إلى الجود والكرم، وتصويرا أيضا لكثرة الطلاب الذين يحضرون مجلس الممدوح ويستسقون من منهل علمه.

عقد الشاعر صورة أخرى في البيت المذكور، حين صور الممدوح بالأليس، وذلك لمهابته ورفعته عند الناس، وكلمة "أليس" لا يريد بها الشاعر الأسد الحقيقي المفترس، بل يريد بها الممدوح الذي يشابه الأسد في السيادة والقوة والرفعة، وكان من طبيعة الأسد أن يصيد لأبنائه ويحميهم عن شر كل شرير، كذلك الممدوح قائم برعاية حقوق جماعته، وساع إلى خدماتهم من عقد الزواج والعقيقة والصلح بين الجيران. هكذا واصل الشاعر في رسم الصورة الخيالية إذ المقصود من عقد هذه الصور، هو تعظيم الصغير حتى يكون كبيرا في عيون السامعين.

ومن النماذج التي استخدمها الشاعر في ظاهرة الخيال قوله في القصيدة الرائية: -

قَدْ خَلْفُونِي وَالْعَرَامُ يَدُوبُنِي وَالنَّفْسُ فِي ضَنْكٍ مَعَ الْأَكْدَارِ

صور الشاعر حاله في البيت، عن طريق الاستعارة لأنه يقصد بهذا التصوير التعبير عن حقيقة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليظهر للقارئ صورة نفسه وما عاناه من المشاكل التي جعلته في مأزق وكدر وتحسر، رسم الشاعر صورة خياله بها ليجذب عقول السامعين تجاهه، ويحرك مشاعرهم ليشاركوه في حاله حزنا وتحسرا، إذ من طبيعة الثلج أن يسيل ويجري على الأرض ويدخل فيها، ويكون ماء مائعا بعد أن كان جامدا يابسا، كذلك الحب إذا بلغ مرتبة الغرام، يسيل في دم الإنسان ويجعله متفكرا في محبوه، وذلك لتعلقه بالمحبيب تعلقا لا يستطيع الانفكاك منه، وهذا تصوير دقيق في غاية القمة، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت لحم الشاعر ودمه، تجري في عروقه، كما تجري الثلج في الأرض، لم لا؟ وقد كان المحبوب مستحقا فوق ذلك، فإيمان المرء لا يكمل حتى يحب الرسول أكثر من محبته لنفسه ولده ووالده والناس أجمعين.

ومن الصور الخيال في قصائد الشاعر قوله في القصيدة الحائية: -

يُفِيضُ الْعَيْنُ مَنَّا الدَّمْعَ حُرْنًا عَلَى فَقْدِ الْإِمَامِ أَبِي الْمِرَاحِ

حاول الشاعر أن يصور تحسره مشوبا بالحزن والوله، فصور ما خرج من عينيه بالفيض دلالة على كثرة الدموع التي سالت منه حزنا لوفاة شيخه مالم مَاحِي، وهدف الشاعر من استعمال المجاز في البيت، هو تفخيم حاله، وتفخيم الدموع التي فاضت من العينين، ولما كانت العين تماثل البحر في الفيضان استخدم الشاعر كلمة "الفيض" ليشير بها إلى كثرة سيلان الدموع.

الخاتمة

مما سبق للقارئ عبارة عن الخيال لدى الشاعر محمد الكامل بن عبد الرحمن سَرُكِي، بدأ الباحث بالمقدمة، ثم واصل السير بذكر نبذة وجيزة عن حياة الشاعر من حيث الولادة والنشأة والتعلم، وبعد الحديث عن حياة الشاعر واصل الباحث بالحديث أيضا عن الخيال لغة واصطلاحا، ثم الخيال لدى الشاعر محمد الكامل.

توصل الباحث من خلال هذه المقالة إلى النتائج التالية:

- إن محمد الكامل بن عبد الرحمن سَرُكِي من الشبان الشعراء المطبوعين الذين حظيت بهم البيئة الصكتية في القرن الحادي والعشرين.
- للشاعر قدم راسخ في الخيال، حيث يصور الصور الخيالية تصويرا شفافا ممتعا.

- مهارة الشاعر في تداعي المعاني التي تقنع السامع، وتجعله ينفعل مع الشاعر.
- قدرة الشاعر على استعمال الأساليب الخيالية من المجاز والاستعارة والكناية.

الهوامش والمراجع

1. كلمة فلانية، يقصد بها، مؤدب الطلاب، أو العالم الشهير، مقابلة شخصية مع الشيخ عبد الرحمن سزكي، في بيته يوم الخميس 2020/7/9م، الساعة العاشرة صباحاً.
2. كلمة فلانية أيضاً معناها "المَلِك"، المرجع السابق.
3. مقابلة شخصية مع والد الشاعر في يوم السبت 2020/7/11م، عن سبب تسمية هذا الحي بِظَامِيرٍ غُرُورَ فقال: "هناك رجل يسمى بِغُرُورَ وأمام بيته شجرة ظَامِيًا ومن هنا كان الناس يضيفون اسم الشجرة إلى ذلك الرجل فأصبح ظَامِيرُ غُرُورَ علماً لهذا الحي، وزيادة على ذلك أشار بيده إلى بيت غرور ومكان الشجرة من قبل.
4. المرجع السابق.
5. مقابلة شخصية مع الشاعر محمد الكامل في بيته مساء يوم الخميس 2020/7/9م.
6. المرجع السابق.
7. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، نشر دار الفكر، الجزء الثاني، ص: 235.
8. إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، نشر دار الدعوة، الجزء الأول، ص: 266.
9. شوقي ضيف، في الأدب والنقد، مرجع سابق، ص: 14.
10. عبد العزيز عتيق، الدكتور، في النقد الأدبي، دار النهضة للطباعة والنشر، ص: 119.
11. محمد علي سلطان، الدكتور، العروض وموسيقا الشعر، جامعة دمشق، ص: 7.
12. الشاذلي حسن فرهود، البلاغة والنقد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 1979م، ص: 104.
13. عاطف جوده نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، ص: 11.
14. ديوان عمرو بن كلثوم، الطبعة الأولى 1411هـ الموافق 1991م، نشر دار الكتاب العربي، جمع وتحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب، ص: 91.
15. عبد العزيز عتيق، الدكتور، في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص: 126.
16. السيد محمد الخضر حسين، الخيال في الشعر العربي، المكتبة العربية في دمشق، ص: 30.